

Impact meten met de Bibliotheekmonitor onder jeugd (4-16 jaar)

Wat wil een kind voor activiteiten doen in de bieb?

Met de Bibliotheekmonitor kon je al de effecten van aanbod voor volwassenen meten. Vanaf 2026 kun je ook de effecten van activiteiten voor jeugd (4-16 jaar) meten. Lees meer over wat impact meten nu eigenlijk is, waarom dit belangrijk is en hoe je dit heel makkelijk doet via de Bibliotheekmonitor.

TEKST: ANNE-KATELIJNE ROTTEVEEL, IMPACT RESEARCHER BIJ DE KB NATIONALE BIBLIOTHEEK

FOTO: FABLAB, BIBLIOTHEEK VEENENDAAL

Welke impact willen we bereiken?

Met het bibliotheeknetwerk werken we gezamenlijk aan de drie maatschappelijke opgaven: geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en leven lang ontwikkelen. Om te bepalen welke effecten we binnen die opgaven willen bereiken, is er een Theory of Change gemaakt. Om te bepalen of we die effecten ook daadwerkelijk bereiken, maken we onder andere gebruik van de impactmetingen uit de Bibliotheekmonitor. Als iedere bibliotheek een aantal vragenlijsten afneemt, hebben we landelijk een mooi totaalbeeld van onze bijdragen aan de maatschappelijke opgaven. Dit beeld kan elke bibliotheek ook weer gebruiken om hun activiteiten lokaal te verantwoorden naar bijvoorbeeld de gemeente.

Impact meten: waarom en hoe begin je?

Steeds meer bibliotheken beginnen met impactgericht werken. Voor het verantwoorden wordt namelijk steeds vaker gevraagd naar de effecten van aanbod, naast alleen cijfers over bijvoorbeeld het aantal deelnemers. Maar bibliotheken beginnen ook met impactgericht werken om te leren hoe zij de impact nog verder kunnen vergroten. Onderdeel van impactgericht werken is het meten van impact. Veel bibliotheken vinden het lastig om hiermee te beginnen. Want hoe doe je dit als er weinig tijd is en je geen onderzoekskennis hebt? De Bibliotheekmonitor is een laagdrempelige manier om te beginnen. Er zijn standaard vragenlijsten voor allerlei soorten aanbod: cursussen basisvaardigheden, IDO, spreekuren en andere activiteiten voor volwassenen. In deze vragenlijst beantwoorden deelnemers na afloop van een activiteit vragen over de directe effecten die ze door de activiteit ervaren. Zo krijgen bibliotheek meer inzicht in de impact van hun dienstverlening. Althans: de dienstverlening voor volwassenen. Het meten van de effecten onder jeugd was nog niet mogelijk. Daar komt in 2026 verandering in.

Hoe hebben we de metingen voor jeugd ontwikkeld?

Samen met onderzoeksbureau Perspective hebben we onderzocht hoe we ook impact onder jeugd kunnen meten. Dit deden we samen met bibliotheken, kinderen en ouders door het hele land. We begonnen met een ontdekkingsfase waarin we samen met een aantal bibliotheken in kaart brachten welke behoeften er waren en welke barrières er zijn bij het meten onder jeugd. Dat gaat onder andere over het feit dat men de kinderen en de activiteitenbegeleider niet te veel wil belasten met het invullen van vragenlijsten. Ook moeten de vragenlijsten leuk en makkelijk zijn om in te vullen. Na deze ontdekkingsfase is er een eerste versie van de meetinstrumenten ontwikkeld. Deze vragenlijsten zijn vervolgens getest bij bibliotheken in de praktijk. Bij het ontwikkelen van de meetinstrumenten is er een aantal ontwerpprincipes in het achterhoofd gehouden om de eerdergenoemde barrières weg te nemen. Uit eerdere ervaringen en de eerste verkenning met bibliotheken bleek dat het belangrijk is dat de vragenlijsten breed toepasbaar zijn. Ze moeten voor elke jeugdactiviteit in te zetten zijn. Andere ontwerpprincipes zijn: flexibel, uitnodigend, behapbaar, toegankelijk en inclusief. De vragenlijsten zijn dus zo kort mogelijk gehouden en het taalgebruik eenvoudig. In plaats van ingewikkelde antwoorden werken we met duimpjes op korte stellingen. De vragenlijst ziet er daarnaast ook leuk uit. Kinderen en ouders bepalen zelf of ze mee doen aan het onderzoek en kinderen mogen de vragenlijst alleen of met hulp van een ouder of iemand anders invullen. In de digitale versie van de vragenlijsten kunnen de vragen ook voorgelezen worden.

Hoe werkt het meten van impact onder jeugd in de praktijk?

De volledige werkwijze voor het meten van impact onder jeugd via de Bibliotheekmonitor is vergelijkbaar met de werkwijze voor volwassenen. Na het registreren van de activiteit vult de bibliotheekmedewerker eerst wat achtergrondkenmerken in. Zo is achteraf te zien om wat voor soort activiteit het ging en bijvoorbeeld hoe vaak de activiteit plaatsvond en door wie deze begeleid werd. Er is per maatschappelijke opgave een vragenlijst. De medewerker bepaalt bij welke opgave de activiteit het beste aansluit en welke vragenlijst de kinderen voorgelegd krijgen. Aan het einde van de activiteit vullen de kinderen de korte vragenlijst in. Dat kan op papier of digitaal via een link of QR-code. Na afloop van de activiteit vult de medewerker in hoeveel kinderen en eventueel ouders aanwezig waren. Daarnaast is er ruimte voor het invullen van een leuke opmerking of andere opvallendheden, die de activiteitenbegeleider heeft gehoord of gezien. Voor de activiteitenbegeleider is een korte instructie beschikbaar met de stappen van het proces, zodat voor iedereen duidelijk is wat de bedoeling is.

Foto: Bibliotheek Veenendaal / FabLab

Het *FabLab* van de Bibliotheek Veenendaal vierde afgelopen oktober haar tienjarig jubileum. Bij het *Fabrication Laboratory* kun je zelf aan de slag met moderne machines om je eigen ontwerpen tot leven te wekken. En er worden regelmatig workshops voor verschillende leeftijden aangeboden, maar er is ook een wekelijkse inloop.

De vragenlijsten zijn door Perspective getest bij jeugdactiviteiten zoals maakplaatsen, voorleesuurtsjes en buitenspeeldagen in bibliotheken. Uit de tests blijkt dat kinderen en hun ouders/verzorgers het heel leuk vinden om de vragenlijst in te vullen. Ouders hebben ook het gevoel zo iets terug te kunnen doen voor de bibliotheek. Medewerkers waren ook positief: 'Vond het echt meevallen, dat het een extra dingetje was. Vooral voor mezelf, dat ik het spannend vond om het uit te leggen, maar de kinderen werkten makkelijk mee.' De resultaten uit de test waren heel positief en de medewerkers gaven aan dat het heel leuk is om terug te lezen dat de kinderen en hun ouders de activiteit zo leuk vonden: 'Ook leuk dat de antwoorden vanuit de kinderen zelf komen, je doet alles op gevoel, maar dit laat echt zien dat het ook wordt gewaardeerd.'

Hoe gebruik ik de resultaten?

De resultaten van de vragenlijst kan de bibliotheekmedewerker direct inzien door deze te downloaden in Excel uit de Bibliotheekmonitor. Wanneer er voldoende vragenlijsten zijn ingevuld, komen de resultaten ook in het impact dashboard te staan, dat elk kwartaal wordt geüpdatet. In dit dashboard kun je de resultaten van je eigen bibliotheek ook vergelijken met andere bibliotheken of het provinciaal of landelijk gemiddelde. Vervolgens zijn deze resultaten goed te gebruiken voor de verantwoording richting de gemeente, om van te leren en de impact te vergroten.

Naast percentages over de effecten is er in de vragenlijsten ook veel ruimte voor opmerkingen. Hier schrijven kinderen bijvoorbeeld op wat ze het leukste vonden, of wat ze nog meer zouden willen doen in de bibliotheek. Deze informatie kun je ook weer gebruiken om van te leren. Wellicht komen de kinderen en ouders met een leuk idee voor vervolgaanbod, of weet je waar ze echt warm voor lopen of welke onderdelen van een activiteit juist wat minder effect hebben. Of hoor je in ieder geval hoe leuk ze het vonden om deel te nemen. Dat kan zeer motiverend zijn voor de begeleiders van activiteiten. Van een aantal vragenlijsten voor volwassenen kun je de opgehaalde cijfers en opmerkingen samenbrengen in een speciale zelf in te vullen infographic met de resultaten van jouw bibliotheek. Wanneer de impactvragenlijsten voor de jeugd voldoende zijn ingevuld, zullen we zo'n infographic ook voor de jeugdactiviteiten maken. Zo krijg je een overzicht dat in één oogopslag laat zien hoe de activiteiten van jouw bibliotheek levens veranderen.

Meer informatie

Meer informatie over de Bibliotheekmonitor vind je via bibliotheeknetwerk.nl/bibliotheekmonitor Hier kun je gratis een account aanvragen en lees je hoe je de continue metingen kunt inzetten om impact te meten. Voor meer informatie over de Theory of Change voor de maatschappelijke opgaven kijk je op: bibliotheeknetwerk.nl/ToC